

COBERTURA DO RASTREIO AUDITIVO NEONATAL: UMA ANÁLISE TERRITORIAL COM BASE EM DADOS SECUNDÁRIOS

Coverage of neonatal hearing screening: a territorial analysis based on secondary data

Thaís Emanuelle Bomfim Aragão¹

Anna Luisa da Silva Costa²

Nayara Hévilyn Silva de Deus³

Luis Felipe do Rosário Lopes⁴

Sarah Souza Pontes⁵

RESUMO

Objetivo: Avaliar a cobertura do rastreamento auditivo neonatal em crianças nascidas vivas nos estados e regiões do Brasil em 2013. *Metodologia:* Estudo quantitativo e descritivo, realizado a partir de dados secundários. As unidades de análise foram os estados e regiões do Brasil, considerando como base o ano de 2013 e utilizando-se dados provenientes do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). As variáveis analisadas envolvem as crianças que fizeram o teste da orelhinha, quando fizeram e em que momento receberam o resultado do teste. A relação entre o número de nascidos vivos e a cobertura do rastreamento auditivo neonatal foi avaliada por meio de correlação de Pearson ou Spearman, conforme a distribuição dos dados. *Resultados e discussão:* As regiões Sul (85,99%) e Sudeste (78,32%) apresentaram os maiores percentuais de realização do exame, enquanto as regiões Norte (39,25%) e Nordeste (42,10%) registraram os menores índices. A região Centro-Oeste apresentou desempenho intermediário (57,17%). A maioria dos recém-nascidos que realizaram o exame recebeu o resultado dentro do prazo adequado, com 49,4% das devolutivas ocorrendo em até 15 dias. A análise estadual mostrou que os melhores desempenhos foram observados no Paraná (75,1%), Rio Grande do Sul (71,7%), São Paulo (67,4%), Roraima (67,6%) e Mato Grosso do Sul (63,6%). A distribuição desigual de serviços especializados entre os territórios, além da oferta de profissionais capacitados, contribuiu para a discrepância evidenciada. As visíveis desigualdades estaduais e regionais na cobertura do rastreamento auditivo também se relacionam às leis implementadas por cada UF e município referente à realização da TAN. *Conclusão:* Os achados da pesquisa corroboram para a importância do monitoramento contínuo da cobertura do rastreamento auditivo neonatal e oferecem subsídios para o planejamento em saúde pública e estratégias de redução das desigualdades. Ademais, reforçam a necessidade de acesso a inquéritos e dados atualizados para o aprimoramento das ações e vigilância em saúde alinhadas à realidade atual.

Palavras-chave: Saúde auditiva; Triagem auditiva neonatal; Vigilância em saúde.

ABSTRACT

Objective: To evaluate the coverage of neonatal hearing screening in children born alive in the states and regions of Brazil in 2013. *Methodology:* Quantitative and descriptive study, conducted using secondary data. The units of analysis were the states and regions of Brazil, considering the year 2013 as a baseline and using data from the Live Birth Information System (SINASC), the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), and the National Health Survey (PNS). The variables analyzed include the children who underwent the hearing test, when they underwent it, and when they received the test results. The relationship between the number of live births and neonatal hearing screening coverage was assessed using Pearson's or Spearman's correlation, according to the data distribution. *Results and*

¹ Mestra, Faculdade Atenas, aragaoaragao510@email.com, <http://lattes.cnpq.br/3463750991374623>, <https://orcid.org/0-000-0003-4528-3289>

² Acadêmica, Faculdade Atenas, annaluisad31@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6458890285905696>

³ Acadêmica, Faculdade Atenas, nayarahevilyn@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2147210390686836>

⁴ Acadêmico, Faculdade Atenas, luisfelipelopes.se@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5979508891575639>

⁵ Doutora, Faculdade Atenas, drasarahpontes@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0066347779928477>, <https://orcid.org/000-9-0009-6369-439X>

discussion: The South (85.99%) and Southeast (78.32%) regions had the highest percentages of screening, while the North (39.25%) and Northeast (42.10%) regions had the lowest rates. The Central-West region had an intermediate performance (57.17%). Most newborns who underwent the test received their results within the appropriate timeframe, with 49.4% of results received within 15 days. The state-by-state analysis showed that the best performances were observed in Paraná (75.1%), Rio Grande do Sul (71.7%), São Paulo (67.4%), Roraima (67.6%), and Mato Grosso do Sul (63.6%). The uneven distribution of specialized services across the regions, as well as the availability of trained professionals, contributes to this discrepancy. The visible state and regional inequalities in hearing screening coverage are also related to the laws implemented by each state and municipality regarding NHS testing. *Conclusion:* The research findings corroborate the importance of continuous monitoring of neonatal hearing screening coverage and provide support for public health planning and strategies to reduce inequalities. Furthermore, they reinforce the need for access to updated surveys and data to improve health surveillance and actions aligned with current realities.

Keywords: Hearing health; Neonatal hearing screening; Health surveillance.

1 INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo apresentam algum grau de deficiência auditiva, que possui como tendência aumentar nas próximas décadas (Fonsêca *et al.*, 2023). A audição constitui um dos principais sentidos para a vida humana, essencial para reconhecer sons e para o desenvolvimento global na infância, especialmente a linguagem (Borges, 2008). Desse modo, distúrbios auditivos podem resultar em atrasos na fala, afetar o desempenho escolar e futuro acadêmico do indivíduo, além de gerar empecilhos para as relações sociais e para os aspectos emocionais (Dutra; Cavalcanti; Ferreira, 2022).

Nesse contexto, é vital prevenir e tratar tais consequências. Devido aos fatores analisados, foi preconizado que a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) deve ser realizada ainda na maternidade em todos os nascidos vivos, e aqueles que apresentam Fatores de Risco para Deficiência Auditiva ou alterações devem ser encaminhados para o Serviço de Saúde Auditiva, a fim de serem realizados o diagnóstico e acompanhamento correto, por meio de reabilitação auditiva e consultas médicas com especialistas. A TAN caracteriza-se como um processo contínuo para que possa ser alcançado os resultados esperados em crianças com perdas auditivas. (Dutra; Cavalcanti; Ferreira, 2022). Além disso, a triagem é recomendada pela OMS e deve ser realizada na primeira semana de vida do recém-nascido, orientada pelo Ministério da Saúde (Santos; Rattner, 2025).

Sob esse viés, devido à sua importância, a saúde auditiva no Brasil é amparada por um conjunto de leis, portarias e diretrizes. O marco inicial dessa política ocorreu com a Portaria GM/MS nº 822 (Brasil, 2001), que estabeleceu as primeiras diretrizes para a TAN no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), definindo a importância da detecção e intervenção precoce. Posteriormente, a Portaria GM/MS nº 1.997 (Brasil, 2007), instituiu a oferta do implante coclear pelo SUS. Complementarmente, as Diretrizes Nacionais de Triagem Neonatal Auditiva (Brasil, 2012), que

determinam como meta a cobertura mínima de 95%, diagnóstico até três meses e intervenção até seis meses de idade.

Torna-se evidente que ao longo do tempo o SUS aperfeiçoou suas diretrizes e o atendimento às pessoas com deficiência auditiva, porém, a oferta de cuidado pode ser fragilizada por características sociais, demográficas e econômicas do país, tendo em vista sua dimensão territorial, a desigual distribuição de recursos, a ausência de equipamentos específicos e a necessidade de profissionais (Fonsêca *et al.*, 2023).

Ademais, para a compreensão da realidade da TAN, surge a pergunta que orienta o estudo: existe desigualdade regional na cobertura do rastreio auditivo neonatal nos estados e regiões brasileiras? Para tanto, formulam-se as hipóteses de que, como hipótese principal (H1), existem diferenças significativas na cobertura do rastreio auditivo neonatal entre os estados e regiões no Brasil, e, como hipótese nula (H0), não existem diferenças significativas entre essas localidades.

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo avaliar, por meio de dados secundários, a cobertura do rastreio auditivo neonatal em crianças nascidas vivas nos estados e regiões do Brasil em 2013, identificando desigualdades territoriais e tendências temporais, com vistas a subsidiar políticas públicas voltadas à atenção neonatal auditiva.

2 METODOLOGIA

Este estudo possui abordagem quantitativa, de caráter ecológico, descritivo e analítico, realizado a partir de dados secundários. A adoção desse delineamento se justifica pela possibilidade de analisar os padrões de cobertura do rastreio auditivo neonatal em diferentes recortes territoriais, utilizando informações agregadas provenientes de bases oficiais.

As unidades de análise foram os estados e as regiões do Brasil, com recorte temporal definido a partir da disponibilização dos dados no DATASUS, considerando como base o ano de 2013. A população do estudo é composta pelas crianças nascidas vivas nas Unidades Federativas do Brasil, conforme registros do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

Foram utilizados dados secundários provenientes de bases públicas do Ministério da Saúde e de instituições nacionais. Do SINASC/DATASUS, foram obtidos os registros de nascidos vivos; também foram utilizados dados do IBGE, obtidos por meio da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, no módulo L (crianças menores de 2 anos). As variáveis analisadas envolvem as crianças que fizeram o teste da orelhinha, quando fizeram e em que momento receberam o resultado do teste.

A variável dependente do estudo foi a cobertura do rastreio auditivo neonatal, expressa pela razão entre o número de testes realizados e o número de nascidos vivos no mesmo período e localidade. A coleta foi realizada por meio do TABNET/DATASUS e do site do IBGE. Os dados extraídos foram organizados em planilhas eletrônicas, formando um banco de dados no Microsoft Excel, e posteriormente tratados em linguagem Python, utilizando as bibliotecas Pandas, Matplotlib e Seaborn, com vistas à análise estatística e à visualização gráfica.

Na etapa analítica, foi calculada a cobertura percentual do rastreio auditivo neonatal por regiões e Unidades Federativas (UFs), utilizando a cobertura percentual do rastreio auditivo neonatal dividindo-se o número de testes realizados pelo número de nascidos vivos em determinado período e localidade, multiplicando-se o resultado por 100.

A comparação entre as regiões e UFs foi realizada com ênfase na identificação de desigualdades regionais. A relação entre o número de nascidos vivos e a cobertura do rastreio auditivo neonatal foi avaliada por meio de correlação de Pearson ou Spearman, conforme a distribuição dos dados. Os resultados se apresentam em tabelas, gráficos e mapas temáticos, permitindo a visualização e comparação dos dados.

Por se tratar de um estudo que utiliza dados secundários, de domínio público e sem identificação nominal de indivíduos, não há riscos diretos aos participantes. Dessa forma, a pesquisa está dispensada de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme preconiza a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

3 RESULTADOS

A realização da triagem auditiva neonatal apresentou ampla variação entre as regiões, refletindo disparidades no acesso e na organização dos serviços de saúde. As regiões Sul (85,99%) e Sudeste (78,32%) apresentaram os maiores percentuais de realização do exame, valores bem acima da média nacional. Em contrapartida, as regiões Norte (39,25%) e Nordeste (42,10%) registraram os menores percentuais, evidenciando fragilidades estruturais e possíveis barreiras de acesso ao exame. A região Centro-Oeste apresentou desempenho intermediário, com 57,17% (Gráfico 1).

Gráfico 1: Realização da Triagem Auditiva por região.

Fonte: Autoria própria (2025).

No que se refere à realização do teste na primeira semana de vida, indicador essencial para o diagnóstico precoce, verificou-se que as regiões Sul (62,43%) e Sudeste (55,88%) superaram a média nacional de 43,66%, enquanto Norte (26,85%) e Nordeste (27,99%) apresentaram os percentuais mais baixos. A região Centro-Oeste (37,07%) novamente ocupou posição intermediária. Quanto ao recebimento do resultado em até 15 dias, fundamental para garantir a intervenção oportuna em casos de alterações auditivas, observou-se o mesmo padrão: Sul (70,62%) e Sudeste (61,09%) apresentaram maior eficiência, enquanto Norte (28,81%) e Nordeste (33,87%) ficaram abaixo da média nacional (49,39%). A região Centro-Oeste (45,37%) manteve desempenho intermediário (Gráfico 2).

Gráfico 2: Realização da Triagem Auditiva na 1ª semana de vida por Estado.

Fonte: Autoria própria (2025).

De forma geral, no Brasil, a maioria dos recém-nascidos que realizaram o exame recebeu o resultado dentro do prazo adequado, com 49,4% das devolutivas ocorrendo em até 15 dias. Outros 7% receberam entre 16 dias e menos de um mês, 3,8% entre um e dois meses, e apenas 1,5% relataram demora superior a três meses. No entanto, destaca-se que 37,5% dos nascidos vivos encontram-se na categoria “não aplicável”, representando a proporção de bebês que não realizaram o teste (Gráfico 3).

Gráfico 3: Resultado da Triagem Auditiva em 15 dias ou menos por Estado.

Fonte: Autoria própria (2025).

A análise estadual mostrou que os melhores desempenhos foram observados no Paraná (75,1%), Rio Grande do Sul (71,7%), São Paulo (67,4%), Roraima (67,6%) e Mato Grosso do Sul (63,6%), estados que também apresentaram menores proporções de não realização do exame. Em contrapartida, os piores indicadores foram registrados no Norte e Nordeste, com destaque para Maranhão (20,9%), Pará (21,0%), Tocantins (21,4%) e Piauí (23,4%), onde a maioria dos recém-nascidos não teve o resultado dentro do prazo adequado ou sequer foi submetida ao exame.

4 DISCUSSÃO

Este estudo buscou avaliar a cobertura do rastreamento auditivo neonatal em crianças nascidas vivas ao longo do território brasileiro, utilizando como base a Pesquisa Nacional em Saúde (PNS) realizada em 2013. Os resultados evidenciam disparidades quanto à realização do rastreamento auditivo em crianças menores de 2 anos, principalmente entre as regiões do país, com predominância das regiões Sul e

Sudeste na cobertura do teste. Tais dados permitem avaliar a configuração da atenção à saúde auditiva no Brasil e exercem impactos na investigação de determinantes contextuais na utilização da triagem auditiva neonatal (Melo-Ferreira; Junger; Werneck, 2021).

Em pesquisa realizada para avaliar a tendência temporal de procedimentos audiológicos no contexto do SUS, a região Sul e Norte apresentaram a maior e menor média das taxas de exames realizados, respectivamente (Fonsêca *et al.*, 2023). Dentro do contexto da triagem auditiva neonatal, composta por uma cadeia de procedimentos a serem seguidos, os percentuais baixos observados pelas regiões Norte e Nordeste neste estudo reforçam a importância da distribuição e oferta adequadas de serviços voltados para saúde auditiva. Soma-se a isso o objetivo de combater desigualdades na cobertura do rastreio, avaliando o contexto cultural e socioeconômico que abrangem as populações das cinco regiões brasileiras e que influenciam no acolhimento da Atenção Primária (Pitombeira; Oliveira, 2020).

A distribuição de serviços especializados entre os territórios é fator basilar para a realização dos testes auditivos, especialmente no contexto da Atenção Básica (AB) (Melo-Ferreira; Junger; Werneck, 2021). Um estudo de análise da cobertura da triagem auditiva neonatal no Brasil, utilizando o banco de dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), também apresentou resultados com predomínio das regiões Sul e Sudeste na realização dos exames (Paschoal; Cavalcanti; Ferreira, 2017). Por meio dele, é possível identificar a presença de diferentes modalidades de serviços oferecidos para saúde auditiva nessas localidades, além da oferta de profissionais capacitados, como fonoaudiólogos, o que contribui para uma boa cobertura e resultados satisfatórios nessas regiões.

Nesse sentido, a compreensão do processo saúde-doença dentro do contexto social é essencial na execução de ações que possam assegurar o acesso adequado aos serviços de saúde. A porta de entrada ao sistema de saúde se baseia na Rede de Atenção Básica, caracterizando-a como principal forma de organização para uma assistência integral. Através dela, é possível analisar quais obstáculos ainda se estruturam na iniquidade do contato da população a esse serviço, buscando um sistema de proteção e segurança social capaz de facilitar a ampliação da rede de saúde (Pitombeira; Oliveira, 2020).

Apesar da significativa discrepância demonstrada pelos dados de 2013 no Brasil, a cobertura da atenção primária à saúde apresenta mudanças em relação aos dados mais recentes. Avaliando-se a configuração de Redes de Atenção à Saúde, a nota média para cobertura da AB no país é alta em 85% dos estados, o que permite inferir avanço nas políticas de expansão da assistência (Chaves; Andrade;

Santos, 2024). Em contrapartida, no mesmo estudo, a nota para o componente de qualidade da AB é baixa em 77% dos estados, dos quais Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo e Santa Catarina possuíram as melhores avaliações, indicando a permanência de desigualdade de acesso a serviços considerados de alto nível e necessidade de maior organização do sistema.

A presente pesquisa evidenciou menores resultados na realização do rastreamento auditivo neonatal nos estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. Nos anos de 2014 e 2015, a cobertura da TAN permaneceu baixa no território nordestino, principalmente nos estados do Maranhão, Piauí e Bahia, e apesar de aumento nas taxas de cobertura no país ao longo dos anos, a taxa nacional ainda se manteve abaixo do adequado (Dias; Paschoal; Cavalcanti, 2017). A concentração de poucos serviços de Média e Alta Complexidade em regiões como Norte e Nordeste contribuem com esses achados, visto que interferem no diagnóstico precoce de alterações e na continuidade dos programas que estabelecem a TAN.

Além disso, as visíveis desigualdades estaduais e regionais na cobertura do rastreamento auditivo também se relacionam às leis implementadas por cada UF e município referente à realização da TAN. As regiões Sudeste e Sul já apresentavam maior número de municípios com regulamentações para triagem neonatal, o que representa fortalecimento da cobertura do exame nesses locais e reforça mais um mecanismo de disparidade na execução dos testes (Cruz; Ferrite, 2014).

A realização da TAN nos primeiros momentos de vida possibilita o acompanhamento adequado nos casos de alterações detectadas, além de organização das ações em saúde (Dutra, Cavalcanti, Ferreira, 2022). Dessa forma, a entrega do resultado do teste em até 15 dias assegura o seguimento da assistência à saúde às crianças que precisam de avaliação contínua e consegue abrir espaço para preparação da família e rede de apoio em lidar com uma possível deficiência, bem como dos profissionais que irão planejar a linha de cuidado ideal.

Nessa perspectiva, o rastreamento neonatal é ferramenta crucial no diagnóstico e cuidado de crianças portadoras de deficiências auditivas. A audição tem impacto direto na aquisição da linguagem e formas de interação social, com isso, a descoberta precoce de potenciais perdas auditivas contribui para o desenvolvimento da comunicação e interação social da criança (Gomes; Taveira; Brazorotto, 2025).

O processo de adaptação após as etapas diagnósticas pode ser complexo, necessitando do apoio completo da família, especialmente para o aprimoramento das funções de linguagem e atividades educacionais (Ramires; Branco-Barreiro; Peluso, 2016). Assim, a atenção à saúde auditiva

também permite a implementação de ações de cuidado integral, assistência e intervenção educacional, evidenciando como os projetos de prevenção estruturam o sistema de saúde (Fazito *et al.*, 2008).

A fonte de dados do estudo, a Pesquisa Nacional de Saúde, é um inquérito utilizado para avaliar a assistência à saúde no Brasil e integrar informações epidemiológicas e de morbidade. Ela é uma pesquisa de base domiciliar, de âmbito nacional, realizada em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tendo como periodicidade 5 anos para execução de cada edição (Szwarcwald *et al.*, 2014). No momento de sua implementação, a pesquisa permitiu a análise da série quinquenal dos indicadores de 1998 a 2013.

Em 2013, a pesquisa ocorreu com os moradores de domicílios particulares do Brasil, além de um questionário dividido em três partes: domiciliar, de todos os moradores do domicílio e o individual (respondido por um morador de 18 anos ou mais). A PNS foi realizada novamente em 2019, objetivando acompanhar os determinantes e necessidades de saúde da população, com a divulgação de dados de domínio do IBGE. O questionário manteve parâmetros compatíveis com a edição de 2013, divergindo apenas na seleção dos entrevistados, permitindo coleta daqueles com 15 anos ou mais (Stopa *et al.*, 2020).

Por meio da PNS, consegue-se compreender o funcionamento do sistema de inquéritos nacionais e a investigação sobre determinantes de saúde da população. Apesar disso, ainda se encontram certas limitações relacionadas ao estudo. Na edição de 2019, as únicas informações referentes a triagem auditiva neonatal são da proporção de crianças com menos de 2 anos de idade que realizaram o teste da orelhinha até o 2º dia após o nascimento, com recorte para a situação do domicílio e as grandes regiões (IBGE, 2021). Com isso, não é possível delimitar comparações estaduais ou acerca da entrega do resultado, como feito com a pesquisa de 2013.

Ademais, parte dos temas investigados são feitos por meio de questionário com um morador do domicílio, o qual responde também pelos demais, interferindo na amostragem e resultado final, sendo um problema relacionado à PNS. Ainda, no presente estudo, foi observado grande número de resultados na categoria “não aplicável”, configurando uma lacuna importante de exames não realizados ou dados não coletados.

Desse modo, pode-se entender a importância da Política de Atenção à Saúde Auditiva no Brasil, que possibilitou regulamentação dos serviços de saúde auditiva e assistência aos indivíduos que precisam de acompanhamento (Silva; Gonçalves; Soares, 2014). Porém, apesar de sua implementação em 2004 ter sido um marco para a saúde nacional, é possível delimitar necessidades

para reduzir a disparidade no acesso e cobertura de instrumentos como a TAN. Para isso, é importante a continuidade de inquéritos como a PNS, para levantamento de morbidades e vigilância em saúde, além de contribuir para elaboração de novas políticas públicas no âmbito da saúde auditiva. Ademais, promover uma reestruturação no oferecimento de subsídios e profissionais em locais com menores índices de rastreio neonatal, objetivando uniformidade na distribuição dos serviços e cobertura da Política de Atenção.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, infere-se que existem desigualdades na cobertura do rastreio auditivo neonatal entre os estados e regiões do Brasil em 2013. Tais discrepâncias se relacionam à distribuição desigual de serviços especializados, oferta de procedimentos e profissionais capacitados, bem como políticas públicas que regulamentam a triagem neonatal implementadas nas regiões e estados brasileiros. Nesse sentido, o monitoramento contínuo da cobertura do rastreio auditivo neonatal deve ser incorporado como estratégia de vigilância em saúde, garantindo que o teste da orelhinha seja, de fato, acessível a todas as crianças.

Assim, os resultados aqui apresentados oferecem subsídios relevantes para o planejamento em saúde pública e para a formulação de estratégias que reduzam desigualdades, assegurando o direito ao diagnóstico precoce e à intervenção oportuna em casos de perdas auditivas. Além disso, os achados deste estudo reforçam a necessidade de novas pesquisas a partir de inquéritos e dados atualizados, para o aprimoramento das ações em saúde e a garantia da vigilância e planejamento de políticas alinhadas à realidade atual.

REFERÊNCIAS

Borges, J. *et al.* Rastreio auditivo neonatal universal: Primeiro ano de experiência no Hospital da Ordem do Carmo. **Revista Portuguesa de Otorrinolaringologia-Cirurgia de Cabeça e Pescoço**, v. 46, n. 3, p. 183–186, 2008. Disponível em: <https://journalsporl.com/index.php/sporl/article/view/2396>. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

Brasil. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 20 set. 1990.

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria nº 822, de 6 de junho de 2001**. Estabelece diretrizes para a implantação da Triagem Auditiva Neonatal no âmbito do SUS. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 7 jun. 2001.

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.060, de 5 de junho de 2002**. Institui a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 6 jun. 2002.

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.997, de 20 de agosto de 2007**. Institui a oferta do implante coclear no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 21 ago. 2007.

Brasil. Ministério da Saúde. **Diretrizes Nacionais de Triagem Neonatal Auditiva**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.

Chaves, L. A.; Andrade, E. I. G.; Santos, A. F. Configuração das Redes de Atenção à Saúde no SUS: análise a partir de componentes da atenção básica e hospitalar. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, n. 6, jun. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232024296.18392022>. Acessado em: Set. 2025.

Dias, W. C. F. G. S.; Paschoal, M. R.; Cavalcanti, H. G. Análise da cobertura da triagem auditiva neonatal no Nordeste brasileiro. *Audiology - Communication Research*, v. 22, 2017. Disponível: <https://doi.org/10.1590/2317-6431-2017-1858>. Acessado em: Set. 2025.

Dutra, M. R. P.; Cavalcanti, H. G.; Ferreira, M. A. F. Neonatal hearing screening programs: quality indicators and access to health services. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, v. 22, n. 3, p. 593–599, jul. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9304202200030009>. Acessado em: Set. 2025.

Fazito, L. T. *et al.* Triagem auditiva neonatal e o diagnóstico precoce das deficiências na criança. *Ver Med Minas Gerais*, v. 18, n. 4 supl 3, 2008. Disponível em: <https://www.rmmg.org/artigo/detalhes/1259>. Acessado em: Set. 2025.

Fonsêca, R. O. *et al.* Tendência temporal de procedimentos audiológicos no Sistema Único de Saúde. *Revista CEFAC*, v. 5, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0216/20232517122s>. Acessado em: Set. 2025.

Gomes, L. F.; Taveira, K. V. M.; Brazorotto, J. S. Otimizando o desenvolvimento da linguagem em crianças com deficiência auditiva - o impacto das intervenções centradas na família: uma revisão sistemática. *Audiology - Communication Research*, v. 30, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6431-2024-2964pt>. Acessado em: Set. 2025.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Pesquisa Nacional de Saúde: 2019**: ciclos de vida. IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. 139p.

Melo-Ferreira, V.; Junger, W. L.; Werneck, G. L. Determinantes contextuais e individuais da utilização da triagem auditiva neonatal: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, n. 11, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00291920>. Acessado em: Set. 2025.

Paschoal, M. R.; Cavalcanti, H. G.; Ferreira, M. A. F. Análise espacial e temporal da cobertura da triagem auditiva neonatal no Brasil (2008-2015). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 11, p. 3615–3624, nov. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320172211.21452016>. Acessado em: Set. 2025.

Pitombeira, D. F.; Oliveira, L. C. Pobreza e desigualdades sociais: tensões entre direitos, austeridade e suas implicações na atenção primária. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 5, maio 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020255.33972019>. Acessado em: Set. 2025.

Santos, E. G.; Rattner, D. Puerpério: estudo de diretrizes para Atenção Primária à Saúde. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 25, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9304202500000063>. Acessado em: Set. 2025.

Silva, L. S. G.; Gonçalves, C. G. O.; Soares, V. M. N. National Policy on Health Care Hearing: an evaluative study from covering services and diagnostic procedures. **CoDAS**, v. 26, n. 3, p. 241–247, jun. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/201420140440>. Acessado em: Set. 2025.

Stopa, S. R. *et al.* Pesquisa Nacional de Saúde 2019: histórico, métodos e perspectivas. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, n. 5, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S167-9-49742020000500004>. Acessado em: Set. 2025.

Szwarcwald, C. L. *et al.* Pesquisa Nacional de Saúde no Brasil: concepção e metodologia de aplicação. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, n. 2, p. 333–342, fev. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014192.14072012>. Acessado em: Set. 2025.